

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Peningkatan Pembelajaran Menulis Karangan Narasi Melalui Gambar Berseri Siswa Sekolah Dasar

Jumlah Penulis : 1 (satu) Orang

Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Mohammad Siddik, M.Pd.

Status Pengusul : Mandiri

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Jurnal Sekolah Dasar Kajian teori dan Praktik Pendidikan
 b. Nomor ISSN : 0854-8285, EISSN 2581-1983,
 c. Volume/No/Tahun : Tahun 27, Nomor 1, Mei 2018, Hal 39-48
 d. Penerbit : Program Studi PGSD PP1, Jurusan KSDP, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang
<http://journal2.um.ac.id/index.php/sd>
 e. DOI artikel :
 f. Alamat Web Jurnal :
<http://journal2.um.ac.id/index.php/sd/article/view/3187/pdf>
 g. Terindeks di : -

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
 (beri pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional
- Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
- Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional Terakreditasi ☒	Nasional Tidak Terakreditasi ☐	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		2,5		$10\% \times 25 = 2,5$
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7,5		$30\% \times 25 = 7,5$
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		7,5		$30\% \times 25 = 7,5$
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		7,5		$30\% \times 25 = 7,5$
Total = (100%)		25,0		25

- a. Jurnal Internasional tersebut, telah memuat unsur karya ilmiah lengkap sesuai dengan ketentuan dan persyaratan jurnal ;
- b. Jurnal Internasional tersebut, telah mencakup ruang lingkup yg sangat spesifik.
- c. Jurnal Internasional tersebut, telah didukung oleh metode penelitian yg jelas dg hasil/pembahasan merujuk pada lebih dari 35% pustaka yg digunakan, data sesuai yg diperlukan dan dianalisis utk menjawab tujuan penelitian dan menggunakan publikasi rujukan dibawh 10 thn terakhir sebanyak 40% dari total rujukan.
- d. Jurnal sekolah dasar, Kajian Teori dan Praktek pendidikan terindeks di SINTA 3.

Malang, 28 Oktober 2018
 Reviewer 1

Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd.
 NIP. 196203271986031002

Unit kerja : Universitas Negeri Malang

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Peningkatan Pembelajaran Menulis Karangan Narasi Melalui Gambar Berseri Siswa Sekolah Dasar
 Jumlah Penulis : 1 (satu) Orang
 Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Mohammad Siddik, M.Pd.
 Status Pengusul : Mandiri
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Jurnal Sekolah Dasar Kajian teori dan Praktik Pendidikan
 b. Nomor ISSN : 0854-8285, EISSN 2581-1983,
 c. Volume/No/Tahun : Tahun 27, Nomor 1, Mei 2018, Hal 39-48
 d. Penerbit : Program Studi PGSD PP1, Jurusan KSDP, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang
<http://journal2.um.ac.id/index.php/sd>
 e. DOI artikel :
 f. Alamat Web Jurnal :
<http://journal2.um.ac.id/index.php/sd/article/view/3187/pdf>
 g. Terindeks di : -

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
 (beri pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional Terakreditasi ☒	Nasional Tidak Terakreditasi ☐	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		2,5		$10\% \times 25 = 2,5$
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7,5		$30\% \times 25 = 7,5$
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		7,5		$30\% \times 25 = 7,5$
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		7,5		$28\% \times 25 = 7,00$
Total = (100%)		25,0		<u>24,5</u>

- a. Jurnal Internasional tersebut, telah memuat unsur karya ilmiah lengkap sesuai dg ketentuan dan persyaratan jurnal ;
- b. Jurnal Internasional tersebut, telah mencakup ruang lingkup yang sangat spesifik.
- c. Jurnal Internasional tersebut, telah didukung oleh metode penelitian yg jelas dg hasil/pembahasan merujuk pada lebih dari 35% pustaka yg digunakan, data sesuai yg diperlukan dan dianalisis, utlil menjawab tujuan penelitian dan menggunakan publikasi rujukan di bawah 10 tahun terakhir sebanyak 40% dari total rujukan.
- d. jurnal sekolah dasar, kajian teori dan praktik pendidikan terindeks di Sinta 3.

Samarinda, 29 Oktober 2018
 Reviewer 2

 Prof. Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd.
 NIP. 197112052002121002

Unit kerja : Universitas Mulawarman